

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNOMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Умида Хушвақтова,
Шахрисабз давлат педагогика
институти рус тили ва адабиёти
кафедраси ўқитувчиси

ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ
(Зулфия Қуролбой қизи асарлари мисолида)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746132>

АННОТАЦИЯ

Кенг қўламли соҳа - лингвопоэтика стилистика фани доирасида бадий услуб йўналишига оид тадқиқотларнинг чуқурлашуви ва ихтисослашуви натижасида шаклланди. Стилистик илмий парадигманинг лингвопоэтика томонга ўзгаришида асосий эътиборнинг бадий тасвир ва ифода воситаларининг лингвистик жиҳати қаратилиши билан характерланади. Бунда бадий матннинг экспрессивлик даражасини аниқлаш мақсадида тилнинг фонетик, лексик, грамматик воситалари ҳамда турғун бирикмалардан фойдаланишдаги индивидуал ёндашув (жумладан муаллиф окказионализмлари) масаласини, шунингдек, синоним, антоним, омоним, пароним каби тил ҳодисалари, гап қисмлари транспозицияси, турли типдаги синтактик бирликларнинг бадий-эстетик имкониятлари ўрганилади. Уч босқичли таҳлил бадий матннинг ўзига хос хусусияти нимада эканлиги, у ўзининг бевосита мазмуни билан чегараланиб қолмаслиги, унда коннотатив мазмун мавжудлиги ва уни ҳам таҳлилга тортиш кераклигини тушунишнинг биринчи босқичи эди. Бирок, бу услубнинг чегараланганлиги ва муайян бадий матнда қўлланилган тил бирликларининг семантик ва метасемиотик хусусиятларини тадқиқ қилиш усуллари ва даражасига эътибор берилмаганлиги сабабли бундай таҳлил натижаси чекланган. Мазкур мақолада лингвопоэтиканинг умумфилологик таҳлил методларининг шаклланиш жараёнига тўхталиб ўтилган, шунингдек, таниқли ёзувчи Зулфия Қуролбой қизи асарларининг ўзига хос ифода йўсини, композиция яхлитлигининг лингвистик асослари, сўз қўллашдаги индивидуал ёндашув масалалари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: лингвопоэтика, лингвостилистика, бадий услуб, филологик таҳлил, ифода йўсини, ровий-персонаж нутқи, ретроспектив тасвир.

Умида Хушвақтова,
Шахрисабзский государственный
педагогический институт,
преподаватель кафедры русского языка и литературы

ЛИНГВОПОЭТИКА – СФЕРА КОМПЛЕКСНОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА (На примере произведений писательницы Зулфии Курольбой кизи)

АННОТАЦИЯ

Масштабное направление – лингвопоэтика сформировалось в результате углубления и специализации исследований направления художественного стиля в рамках науки стилистики. Смена стилистической научной парадигмы в сторону лингвопоэтики характеризуется акцентом на языковом аспекте художественных образов и средств выразительности. Для определения уровня выразительности художественного текста решается вопрос индивидуального подхода к использованию фонетических, лексических, грамматических средств и устойчивых сочетаний языка (в том числе авторских окказионализмов), а также таких языковых явлений, как синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, транспозиции частей предложений, художественного использования различных типов синтаксических единиц. Трехэтапный анализ явился первым этапом понимания того, в чем уникальность художественного текста, в том, что он не ограничивается своим непосредственным содержанием, имеет коннотативное содержание и что его тоже следует принимать в анализ. Однако результат такого анализа ограничен из-за ограниченности данного метода и недостаточного внимания к методам и уровню исследования семантических и метасемиотических особенностей языковых единиц, используемых в конкретном художественном тексте. исследуются лингвистические основы целостности композиции, вопросы индивидуального подхода к употреблению слов.

Ключевые слова: лингвопоэтика, лингвостилистика, художественный стиль, филологический анализ, способ выражения, речь повествователя, ретроспективный образ.

Umida Khushvaktova,
Shahrisabz state pedagogy
Institute of Russian language and literature
teacher of the department

LINGUOPOETICS IS A FIELD OF COMPREHENSIVE PHILOLOGICAL ANALYSIS (In the example of the works of Zulfia Kuroloy)**ANNOTATION**

A large-scale field - linguopoetics was formed as a result of deepening and specialization of research on the direction of artistic style within the science of stylistics. The change of the stylistic scientific paradigm towards linguopoetics is characterized by the focus on the linguistic aspect of artistic images and means of expression. In order to determine the level of expressiveness of the artistic text, the issue of the individual approach to the use of phonetic, lexical, grammatical tools and fixed combinations of the language (including the author's occasionalisms), as well as language phenomena such as synonyms, antonyms, homonyms, paronyms, transposition of parts of sentences, and the artistic use of various types of syntactic units aesthetic possibilities are explored. The three-stage analysis was the first stage of understanding what is the unique feature of the artistic text, that it is not limited to its direct content, that it has a connotative content and that it should also be taken into analysis. However, the result of such an analysis is limited due to the limitations of this method and the lack of attention to the methods and level of researching the semantic and metasemiotic features of language units used in a specific artistic text. the way of expression, the linguistic foundations of the integrity of the composition, the issues of individual approach to the use of words are researched.

Key words: linguopoetics, linguostylistics, artistic style, philological analysis, way of expression, narrator-character speech, retrospective image.

Мустақиллик йилларида ўзбек тилшунослигидаги дунё тилшунослиги билан эркин фикр алмашув жараёни, янги-янги парадигмаларнинг вужудга келиши бу соҳадаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтириб юборди. Бугунги кунда ўзбек бадиий дискурсида лингвистик ва экстралингвистик омилларнинг воқеалашуви ва реализмни таъминлашдаги

ўрнини антропоцентрик тамойиллар доирасидаги замонавий назариялар асосида тадқиқ қилиш муҳим йўналишлардан бирига айланди. Антропоцентрик тамойиллар талқинида лингвопоэтик таҳлил доираси лингвокультуология, лингвопрагматика, социолингвистика, психолингвистика каби когнитив аспектдаги ёндош соҳалар билан ҳамкорлик қила бошлади.

Лингвопоэтика XX асрнинг 70-йилларида филология фанининг мустақил соҳаси сифатида вужудга келди. Бадиий матннинг лисоний хусусиятларини ўрганиш методологияси ўзининг кўплаб усулларини шакллантириш жараёнида бир қатор изланиш ва эврилишларни бошдан кечирди. Лингвопоэтика стилистика фани доирасида бадиий услуб йўналишига оид тадқиқотларнинг чуқурлашуви ва ихтисослашуви натижасида шаклланди. Стилистик илмий парадигманинг лингвопоэтика томонга ўзгаришида асосий эътиборнинг бадиий тасвир ва ифода воситаларининг лингвистик жиҳатига қаратилиши билан характерланади. Бунда бадиий матннинг экспрессивлик даражасини аниқлаш мақсадида тилнинг фонетик, лексик, грамматик воситалари ҳамда турғун бирикмалардан фойдаланишдаги индивидуал ёндашув (жумладан муаллиф окказионализмлари) масаласини, шунингдек, синоним, антоним, омоним, пароним каби тил ҳодисалари, гап қисмлари транспозицияси, турли типдаги синтактик бирликларнинг бадиий-эстетик имкониятлари ўрганилади. Тилшуносликда лингвопоэтиканинг алоҳида умумфилологик фан сифатидаги концепцияси В.В.Виноградов, В.П.Григорьев, А.А.Липгарт, С.В.Серебрякова номлари номи билан боғлиқ бўлиб, уларнинг тадқиқотларида муаммонинг назарий масалалари мукаммаллашди.

В.В.Виноградов лингвопоэтикани бадиий адабиёт тили ҳақидаги фан деб тушунган бўлса, А.А.Липгартнинг “Основы лингвопоэтики” (“Лингвопоэтика асослари”) китобида ушбу илмий фанни “филологиянинг бўлими сифатида белгилаб берган бўлиб, унинг доирасида бадиий матнда қўлланиладиган стилистик жиҳатдан белгиланган тил бирликларининг вазифалари маълум бир ғоявий-бадиий мазмунни етказиш ва эстетик таъсир яратишдаги аҳамияти масаласи билан билан боғлиқ” ҳолда кўриб чиқилади. С.В.Серебрякованинг фикрига кўра, “Муайян бадиий матн доирасида унинг таркибий қисмлари махсус тизимли муносабатларга киришади, бунинг натижасида улар янги, мақсадли ифодаланган прагматик ва стилистик таъсирга эга бўлади”.

Л.В.Красникованинг “О специфике лингвопоэтического исследования художественного текста” мақоласида лингвопоэтик тадқиқотлар тарихи ва асосий назарий тамойиллари очиқ берилган. Муаллиф Лингвопоэтика умумфилологик фан сифатида бадиий матнларнинг эстетик таъсирини уларда қўлланиладиган стилистик жиҳатдан белгиланган лисоний бирликларнинг роли ва вазифаси билан боғлиқ ҳолда ўрганишга асосланганлигига эътибор қаратади ҳамда В.В.Виноградов, О.С.Ахманова В.Я.Задорнова, А.А.Липгарт ва бошқаларнинг асарларида келтирилган уч босқичли таҳлил, бадиий қуролма лингвопоэтикаси, лингвопоэтик даражаланиш, лингвопоэтик қиёслаш, ривоя матни турлари лингвопоэтикаси каби тадқиқот усуллари хусусида фикр юритади.

Мақола муаллифи рус тилшунослари О.С.Ахманова ва В.Я.Задорноваларнинг хусусийдан умумийга томон боришга асосланган бадиий матнларни таҳлил қилишнинг уч босқичли методи хусусида баҳс юритади. Бу метод орқали бадиий асарнинг умумий эстетик таъсири стилистик жиҳатдан “тўйинтирилган” лисоний бирликлардан фойдаланиш орқали юзага келган мазмуни ва композициясидан ташқари; бадиий матнни идрок этиш ва унинг эстетик аҳамиятини муайян тил бирликлари билан боғлаб муҳокама қилиш йўллари масаласи ҳам ўртага ташланди. Уч босқичли таҳлил бадиий асарнинг **семантик, метасемиотик ва метаметасемиотик** тавсифидан иборат. Матнни семантик даражада таҳлил қилишда аниқ сўзларнинг маънолари муҳокама қилинади, чунки матнни ташкил этувчи бирликларни тушунмай туриб, унинг мураккаброқ коннотатив хусусиятларини муҳокама қилиб бўлмайди. Асар лексикасига қўшимча равишда улар мумкин морфологик ёки синтактик сатҳдаги диққатни тортадиган ва алоҳида изоҳ талаб қиладиган айрим фактлар муҳокама қилинади. Кейинги метасемиотик босқичда тадқиқотчи алоҳида бирликларни эмас, балки уларни иборалар ва жумлалар ичида ёки бутун матн ичида бу лингвистик бирликлардан фойдаланиш назарда тутадиган коннотатсиялар билан бирлаштириш усуллари муҳокама қилинади.

Семантик босқичда аниқ таҳлил қилинмаса, метасемиотик босқич муайян натижаларга олиб келмайди. Тилда илгари мавжуд бўлмаган сўзларнинг маъноси қандай изоҳланишига қараб турли китобхонлар (қабул қилувчилар)нинг талқинларига кўра янги пайдо бўлаётган ассоциатив қаторлар бир-биридан фарқланиши мумкин. Айнан шу нарса тил бирликларининг метасемиотик хусусиятлари ҳақидаги кейинги муҳокамалар учун асос бўлади. Шундай қилиб, уч босқичли таҳлил жараёнида тил бирликларининг мазмуни ва уларнинг коннотатив хоссалари ҳақида сўз юритилгандан сўнг умумий хулоса қилинади ва асарнинг яхлитлиги нимани аниқлаши айтилади, бу эса метасемиотик босқичдир.

Шундай қилиб, уч босқичли таҳлил бадиий матннинг ўзига хос хусусияти нимада эканлиги, у ўзининг бевосита мазмуни билан чегараланиб қолмаслиги, унда коннотатив мазмун мавжудлиги ва уни ҳам таҳлилга тортиш кераклигини тушунишнинг биринчи босқичи эди. Бироқ, бу услубнинг чегараланганлиги ва муайян бадиий матнда қўлланилган тил бирликларининг семантик ва метасемиотик хусусиятларини тадқиқ қилиш усуллари ва даражасига эътибор берилмаганлиги сабабли бундай таҳлил натижаси чекланган.

Бу ўринда шуни таъкидлаб ўтишни истардикки, бундай назарий муаммолар лингвопоэтик таҳлилнинг ўзига хос хусусиятлари, унинг қўлланиш чегаралари ва бадиий матнларни ўрганишда қандай натижалар бериши мумкинлигини аниқлашга имкон беради.

А.Т.Грязнова лингвопоэтиканинг асосий ўрганиш объектини “яхлит коммуникатив бирлик сифатида тушуниладиган, таркибий қисмларнинг мураккаб формал-грамматик ва семантик қурилиши билан тавсифланган бадиий матн тили” деб белгилайди.

Систем-структур парадигманинг антропоцентрик ёндашув билан алмашиши Лингвопоэтиканинг моҳияти ва вазифаларига қарашнинг ўзгариши учун шароит яратиб берди ва бу жараён XX асрнинг 90-йиллари ўрталарида яқунланди. Лингвопоэтиканинг мақсад ва вазифалари аниқланар экан, унинг лингвостилистикадан фарқлари аниқ ажратила бошланди. Икки илмий йўналишни фарқлаш борасида А.Т.Грязнованинг қуйидаги фикрига таяниш мумкин: “Лингвопоэтика тилдаги образли воситаларни матнни шакллантирувчи жиҳатда текширади, уларнинг маъно ва образ яратишга таъсирини ҳисобга олади, лингвостилистика эса троплар, услубий фигуралар ва (бадиий) усулларни бадиий матндаги вазифалари ва ифода имкониятларини ҳисобга олган ҳолда тавсифлайди”.

Н.А.Николина лингвопоэтиканинг яхлит филологик таҳлил майдони сифатидаги аҳамиятига урғу беради: “Бадиий матнни филологик таҳлил қилиш адабиётшунослик ва тилшунослик ёндашувларининг ўзаро таъсирини ўз ичига олади. Бунда бадиий матн яхлитлик ва образлиликка эга ҳаёлий эстетик ҳодиса сифатида ҳам, дунё билан алоқа шакли, яъни маълум бир коммуникатив вазият моделлаштирилган бирлик сифатида ҳам, лингвистик воситаларнинг хусусий динамик тизими сифатида ҳам кўриб чиқилади.”

Бадиий асардаги лисоний воситалар нафақат воқеликни акс эттиришга, балки образлилик шакли сифатида бадиий ниятни ифодалашга ҳам хизмат қилади. Бунда ҳар бир лисоний восита маъно ва мазмун ташувчи семантика билан белгиланади, яъни матн таркибидаги ҳар қандай сўз мажозий “маъно ўсиши”ни олиши мумкинлиги бадиийликнинг кўп ўлчовлилиги ва ифодалилигини белгилайди. Шу тариқа, турли типдаги образли воситалар матнда умумий бадиий ният асосида бирлашиб, шу мавзуга мос келади ва унинг асосий мотивларини ривожлантиради. Масалан, Зулфия Қуролбой қизининг “Касал қуш” ҳикоясида композицион элементларнинг ҳар бири тасвирланаётган воқеликнинг умумий руҳиятини очиб боришга қаратилади.

Ҳикоянинг номиданоқ тушкун кайфият, сентиментализмга хос тасвир ифодаси мажозий маънода “касал қалб”, армонлар гирдобидида ўртанаётган “касал руҳ” ҳақида ҳикоя қила бошлайди. Ҳикоя кекса ва касалванд муаллимнинг уни севиб қолган ва устози томонидан рад этилган ўқувчи қизга мактуб-мурожаати тарзида баён қилинади. Воқеа юқумли касалликлар сиҳатгоҳида кечади ва ровий-персонаж нутқи орқали турли тақдирлар ҳақида ҳикоя қилинади: топармон-гутармон фарзандлари беоқибат Усмон чол, касал ҳолида ўзидан зурриёд қолишини истаган жувон, етимхонада бирга катта бўлган сеvimли аёли билан бирга бўлиш учун касалхонада қолиб, ўзига ҳам касал юқтириб олган йигит ва уларни кузатиш

орқали қахрамон руҳида кечаётган мажозий тафсилотлар кетма-кетлиги мавжуд. Образли воситалар билан асар сюжети ўртасидаги боғлиқлик ретроспектив тасвир орқали ҳикоя якунида тан олинган севги изҳори қахрамоннинг ўлими олдида кечаётган ўй-хаёллари тарзида баён қилинади:

Оилам учун оталик, эрлик бурчини бажарганман, ҳар қалай бу томондан ҳам қўнғлим сал бўлса-да хотиржам, аммо... сен учун нима қилдим? Сиҳатгоҳга келганимдан буён шу ҳақда кўп ўйлайман. Қўлимдан келгани... яроқсиз бир аҳволда қолганимдан кейингина сен ҳақингда тинимсиз ўйлай бошладим. Ўзимча қўнғироғингни кутаман яна. Бунга ҳақим бормикин? Бу саволга жавоб беролмайман.

Аммо мен барибир кутавераман. Эҳтимол, ўзимнинг бепарволигим ва ношудлигим туфайли шу тахлит жазо олаётгандирман, кейин изтироблардан – касалликдан эмас – фориғ бўларман. Соғлом одамлар орасида яшаб оғир дардга чалиндим, аммо энди дардмандлар билан яшаб соғаярман, тозарарман... Жилла курса ўлим олдида!

Ҳикоя дардчил ифода йўсинида баён қилинса-да, ровий-персонажнинг охирги жумлаларида дардни енгиб ўтишга, ўлимолди ваҳимасидан чекинишга куч бера оладиган “илинж”, севгилисининг уни кўргани келишидан умидворлик ҳисси беморга куч беради, эртанги кунни кутиш ҳиссини инъом этади: **айрилиққа-да, тушкунликка-да, хасталикка-да**, Сенинг жимлигинга-да чидай оламан. Охир-оқибат, энг **нурафшон**, энг **порлоқ**, бошқа кунларга ўхшамайдиган, **соғлом қушлар осмонда парвоз қилиб юрган ажойиб бир кунда** сени ҳаётни кучгандай қучиб, кўзларинга термилиш насиб этишига ишонаман! Ана шунда, бор-йўғи бир неча кун ёки дақиқа ичида биз бутун бир умрни яшаб ўтамиз ва бахтиёр бўламиз. Ахир айтишади-ку, сўнги лаҳза абадиятга дахлдор, деб. Сен албатта мени кўргани келасан, тўғрими? Сен энг даҳшатли вирусдан ҳам кўркмайсан. Сен бокира муҳаббатига содиқ қолган ягона жасур аёлсан! Аммо бу мўъжиза қачон – эртага эрталабми ёки кечқурун, балки бутунлай бошқа куни – рўй беришини билмайман.

Адиба персонаж руҳиятида кечаётган оғир хасталикдаги сўнги кунлари ва умидворлик ўртасидаги кураш жараёнига мос равишда **айрилиқ, тушкунлик, хасталик** каби негатив ҳиссиётларга энг **нурафшон, энг порлоқ, бошқа кунларга ўхшамайдиган, соғлом қушлар осмонда парвоз қилиб юрган ажойиб бир кунга** умидворлик туйғусини қарама-қарши қўяди. Жумладаги **соғлом қушлар осмонда парвоз қилиб юрган ажойиб бир кун** бирикмасини эса **касал қушлар** детали орқали ифодаланган образли бадиий ғоянинг ечими ҳақидаги соғлом орзу сифатида талқин қилиш мумкин.

Соғлом одамлар орасида яшаб оғир дардга чалиндим, аммо энди дардмандлар билан яшаб соғаярман, тозарарман жумласида ана шу қарама-қаршилиқларнинг, қолаверса, инсон умрининг асл моҳияти яширингандай гўё. Зеро, инсон хатокор ва у охир-оқибат, тозаришга, руҳан покланишга ҳаракат қилмоғи жоиз эканлигига ишора қилинади.

Насрий асарнинг лингвопоэтик таҳлили унинг бир қатор ўзига хос бадиий хусусиятларини, хусусан, прозадаги нутқий имкониятларни аниқлаш имконини беради. Бундан ташқари, бадиий матн доирасидаги уйғунлаштируви воситалар тавсифи, насрий асарда бадиий таъсир яратишнинг лингвистик воситалари бажарадиган вазифани тавсифлаш мақсадга мувофиқдир. Одатда, ижодкорнинг бадиий тафаккур қобиғида муайян тил бирликларининг янги-янги семантик қирралари кашф этилиб, окказионал бўёқдорликка эга бўлиши тил хазинасини бойитиш омилларидан биридир. Хусусан, Зулфия Куролбой қизи ўз асарларида ҳам жонли халқ тили бойликларидан ўринли фойдаланиш билан бирга оригинал муаллиф вариантларини ҳам ярата оладиган моҳир сўз санъаткори десак, муболаға бўлмайди.

Ҳар бир миллатнинг ўз менталитети, миллий-маданий турмуш тарзи, дунёқарашига хос соф миллий лисоний манзараси унинг турғун бирикмалари тизимида яққол кўзга ташланади ва шу боисдан ҳам сўзлашув, бадиий ва оммабоп услубларда экспрессивлик ва нутқий таъсирнинг ўткир қуроли сифатида кенг қўлланади. Ибора, мақол, матал, турғун ўхшатишлар сўзловчининг фикрини аниқ ва лўнда акс эттирувчи тил бирликлари бўлиб, миллий онда мустаҳкамланган маҳсус белгилар ва ассоциатив алоқаларни ўзига хос тарзда намоён этади. Фразеологик бирликлар нутқ жараёнида яратилмайди, улар нутқда тайёр ҳолда қўлланилса-

да, иждокорлар томонидан баъзан тўлиқ ҳолда, баъзан қисман ўзгартирилиб, матн руҳига сингдириб юборилади.

Бунақа ўжар эканлигининг билмаган эканман, - Пўлат Дамирович эшик томон юрди. Кейин бирдан ортига ўгирилди, истехзоли кулимсиради. – шўрингизга шўрва тўкилганда мени эсларсиз, лекин унда кеч бўлади! (“Машаққатлар гирдобини”)

Шўрига шўрва тўкилмоқ. Бахтсизликка йўлқмоқ, иши, аҳволи ёмон бўлмоқ. (ЎТИЛ, 5-жилд, 12-б.) Одатда, бу ибора, кўпинча, феъл-кесим шаклида қўлланади: Шўрлик Иброҳимнинг шўрига шўрва тўкилди. Адиба уни отлашган сифатдош шаклида қачон? сўроғига жавоб бўлувчи пайт холи вазифасида қўллаб, иборанинг янги афодасини юзага келтирган.

Тилим лол, нима дейишни, куйиб кетаётган онаизорни қандай юпатишни билмасдим. (“Қуёш нега чиқаверади?”)

Куймоқ. 1. Аланга чиқармай ёнмоқ.

10. кўчма Алам қилмоқ, алам қилиб бўғилмоқ; қаттиқ хафа бўлмоқ, ғам-алам чекмоқ.
11. кўчма Қайгурмоқ; ачинмоқ. (ЎТИЛ, 2-жилд, 485-б.)

Куймоқ лексемаси кўчма маънода алам, изтироб чекмоқ, қайгурмоқ, ачинмоқ маъноларини ифодалар экан, онанинг ўз фарзандига куйиши кучли руҳий ҳолатни ифодалайди. Юқорида келтирилган жумлада ҳолат янада бўрттирилиб куйиб кетаётган онаизор тарзида ифодаланадики, оналар ўз мушкулотидан кўра фарзандининг дардига “куйиб кетади”лар.

- Муолажа тугади. Кетинг!
- Йўқ, ҳали тугамади! Беморни ташлаб қўйишга ҳақингиз йўқ. Сиз қасам ичгансиз!
- Афсуски, шундай!...

Яна жимлик.

- Мана, энди кетишингиз мумкин, ўртоқ бемор, - деди у бироздан кейин асабий оҳангда.
- Гулруҳ...
- ...
- А, Гулруҳ... Хафа бўлдингизми?
- Хафа бўлишга ҳақим йўқ. Ахир, мен қасам ичганман!

Беморнинг сурбетлик билан шифокор қасамига ишора қилиши ҳамширани асабийлаштиради ва аввалига сукут қилади, матнда бу ҳолат кўп нуқта (...) билан ифодаланади, кейинги жумлада эса унинг жавоби киноя, кесатик мазмуни билан “тўйинтирилган”: Хафа бўлишга ҳақим йўқ. Ахир, мен қасам ичганман!

Маълумки, сифатнинг интенсиф формаси ўзбек тилида қадимдан мавжуд. Интенсиф форми. Белгининг ортиқлик даражасини ифодалашда қўлланувчи интенсиф форма бирор предмет белги-хусусиятини бошқа предметдаги шундай белги-хусусияти билан қиёс этилмаган ҳолда ортиқлигини ифодалашга хизмат этади. М.Содиқова унинг қуйидаги турларини кўрсатади:

а) сўзнинг биринчи очиқ бўғини ажратилиб унга кейинги бўғиндаги биринчи ундоши қўшилади-да, ёпиқ бўғин ҳосил қилинади ва кетидан сўзнинг тўлиқ формаси қўшиб айтилади: дум-думалок, пак-пакана, яп-япалок, бут-бутун;

б) сўзнинг аввалги икки товуши (баъзан бу бир бўғинга тўғри келади) ажратилиб, унга п, м, с товушлари қўшилади-да ёпиқ бўғин ҳосил қилинади ва кетидан асл ўзак қўшиб айтилади: кап-катта, сап-сарик, қип-қизил, сип-силлик, қоп-қоронғи, ям-яшил.

Бир бўғинли сифатларда интенсиф форма қуйидагича ясалади: ўзак охиридаги ундош товуш, масалан, м ёки п товушига айланттирилиб, янги бўғин ҳосил қилинади ва бу бўғинга асл ўзак яна тиркаб айтилади: кўк: кў -м - кўк (кўм-кўк), бўш: бў -м -бўш (бўм-бўш) кабилар. Оқ сўзида эса о товуши кетидап икки пп товуши орттирилади, сўнг яна асл ўзак тиркаб айтилади: оқ: о-пп-оқ (оппоқ);

в) сўз олдидан такрорланувчи қолип бўғин икки (ёпиқ, очиқ) бўғиндан иборат бўлади, яъни ажратиб олинган икки товушга п товушини қўйиш орқали ёпиқ бўғин ҳосил қилинади

ва унга -па ясама бўғин кўшилади, мас., тўппа-тўғри, соппа-соғ, оппа-осон, туппа-тузук, теппа-тенг.

Зулфия Қуролбой қизи сифат ва равишдан ана шу интенсив форманинг ноанъанавий, “янгилик бўёғи сезилиб турган” сўзшакллари ҳосил қилиш билан ўқувчи эътиборини тортади ва ифода экспрессивлигини кучайтиради: дуп-дуруст, тўппа-тўсиндан

– Ни-ма?! Дори ичиб қўйибдим?! – Ўрнимдан учиб турдим. – Нега ичади? Кеча, куни кеча дуп-дуруст юрганди-ку? – дея тўхтовсиз савол берардим кийинишимга ёрдамлашаётган онамнинг юзига тикилиб. (“Қуёш нега чиқаверади?”)

Ўтган йили Турсунойдан кейин туғилган ёлғиз ўғли Тоштемир тўппа-тўсиндан оламдан ўтди, кейин эса кўз қорачиғидай арзанда бўлиб қолган Турсунони сал бўлмаса ўзини осиб кўяёзди... (“Қуёш нега чиқаверади?”)

Зулфия Қуролбой қизи асарларида бадиий ёки сўзлашув дискурсига хос услубий бўёқдор сўзлардан ҳам унумли фойдаланилган.

Бир нуқта бор бўшлиқда. Шундай пайтларда дугонам ҳамиша ўша нуқтага паришон ва аламангиз бир қиёфада тикилиб қолади. (“Қуёш нега чиқаверади?”)

Аламангиз [арабча + форсча - аламли] Рухий азоб берадиган, қийнайдиган, хафа қиладиган. (ЎТИЛ, 1-жилд, 63-б.) Бизнингча, мазкур изоҳ бирёклама бўлиб, бадиий дискурда унинг кўпроқ “аламли”, “руҳий азобланган”, “хафа бўлган” маъноси актуаллашади: Унинг дунёдан кўз юмиши ҳам недир ғуборли ва аламангиз бир тарзда кечиби. (Исажон Султон)

Тан бераман, Турсунонинг билими кучли эди, калласи зўр ишларди. Кўп китоб ўқирди-да. (“Қуёш нега чиқаверади?”)

– Қаерда ўзи? – яна сўрадим ториқиб кетиб. (“Қуёш нега чиқаверади?”)

Мазкур жумлаларда аламангиз, ториқиб лексемалари бадиий услубга хос, оддий сўзлашув нутқида кузатилмайдиган бўёқдор сўзлар бўлса, калласи сўзи сўзлашув нутқида оид тил бирлиги бўлиб, “ақли”, “билими” маъноларини ифодалаган. Ториқмоқ феъли арабча сўз бўлиб, ўзбек тилида нутқий вазиятга кўра турлича талқин қилиниши кузатилди: Хабарни жўнатишга жўнатди-ю, Лайло қандай муносабат билдиришини юраги ториқиб кутди. (Ж.Кенгбоев) Кутавериб, сиқилиб кетди. Ториқиб, айвончага чиқди. (“Телеграм” каналидан) Биринчи мисолда ошиқиб, интизорлик билан, иккинчи жумлада эса зерикиб маъносига тўғри келади. Зулфия Қуролбой қизида ҳам бу сўз ошиқиб маъносида келган.

Кўп маъноли сўзлар тил бойлигининг ўзига хос хазинаси бўлиб, бадиий дискурда уларнинг семантик имкониятлари янада ортади. Зулфия Қуролбой қизи ҳам кўп маънолилиқ ходисасидан унумли фойдаланиб, образли ифодалар яратади.

- Сизнинг нафақат нинангиз, балки тилингиз ҳам **ўткир**. Санчилган еридан қон чиқармаса қўймайди. (“Машаққатлар гирдоби”)

“Ўзбек тилининг изоли луғатида” ўткир сифатининг 7 хил маъноси берилган:

Ўткир. 1. Яхши кесадиған; кескир. Ўткир пичоқ, қайчи.

2 Учи найзаланган; учли. Ўткир бигиз.

3 Таъм билиш, ҳидлаш, эшитиш ва б. сезги аъзоларига кучли таъсир этадиган, кучли. Тузи ўткир овқат.

4 кўчма Рухий ва б. жиҳатдан таъсир даражаси, кучи юқори; кучли. Ўткир асар.

5 Қобилиятли, имконияти юқори даражали. Ақли ўткир. Зехни ўткир.

6 Касб - ҳунар, билим ва ш.к.да юқори даражага эга бўлган, юқори савияли; кучли. Ўткир овчи

7 Ўткир (эркаклар исми). (ЎТИЛ, 5-жилд, 179-б.)

Персонаж нутқидан олинган юқоридаги мисолда сўз ўйини орқали ўткир сўзининг иккинчи ва тўртинчи маънолари муқояса қилиниши асосида қиёсий параллелизм ҳосил бўлиб, ифода экспрессивлиги таъминланган.

Хулоса қилиб айтганда, лингвопоэтик таҳлил бадиий асарнинг лисоний хусусиятларини ўрганишдан унинг бадиий-ғоявий мақсадини аниқлашга томон борар экан, тилнинг поэтик имкониятларини очишга, бадиий актуаллашган фонетик, лексик, синтактик

воситалар бадий асар тилини бойитишда, ифоданинг таъсирчанлигини оширишда муҳим аҳамият касб этишини тадқиқ қилиш бадий матнларнинг бетакрор имкониятларининг очиб берилишига замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Грязнова А.Т. Лингвопоэтический анализ художественного текста: подходы и направления: монография. Москва: МПГУ, 2018.
2. Красникова Л.В. О специфике лингвопоэтического исследования художественного текста // Мир науки, культуры, образования. № 3 (46) 2014.
3. Липгарт А. А. Основы лингвопоэтики: учебное пособие. – М.: Диалог-МГУ, 1999. 165 с.
4. Николина Н.А. Филологический анализ текста: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр “Академия”, 2003. (– 256 с) – С. 4
5. Серебрякова С. В. Концептуальная значимость заглавия впереводческом аспекте // Язык. Текст. Дискурс. Ставрополь; Краснодар: Научный альманах СГУ, КГУ, 2008. № 6.
6. Содиқова М. Ҳозирги ўзбек тилида сифат. Тошкент: Фан, 1974. – Б. 41.
7. Умуркулов Б. Ўзбек бадий насрининг лингво-услубий шаклланиш асослари: филол.фанлари доктори (DSc) дисс...автореф. Тошкент, 2020.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2-жилд, Тошкент: ЎзМЭ нашриёти, 2007.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 4-жилд, Тошкент: ЎзМЭ нашриёти, 2007.
10. Ёқубов О. Сўз. Тошкент.: “Шарк” нашриёт – матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти, 2019.
11. Дадабоев Ҳ. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. Тошкент.: “Фан”, 2007.
12. Ефимов А.И. Стилистика художественной речи. Москва.: “Наука”,1981.
13. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. Тошкент.: “Қомус” нашриёти, 1992.
14. Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик бирликларнинг функционал-услубий хусусиятлари: Филол. фан. д-ри. дис. ... автореф. –Т.: 1993.
15. Йўлдашева Д.Б. Ўзбек тилида орнитонимларнинг структуравий ва семантик тадқиқи. Филол.фан.номз.дисс...афтореф. Самарқанд.: 2020. 16.Мельникова Е.Г. Парадигматические отношения в лексике (на материале наименований погоды в псковских говорах). Автореф.дисс...канд. филол.наук. Тверь.: 2004.
16. Махмараимова Ш. Ўзбек тили метафораларининг антропоцентрик тадқиқи (номинатив аспект).Филол.фанлари док-ри (DSc) дисс.. автореф. Самарқанд.: 2020.
17. Нуритдинова Р. Ўзбек ономастикаси терминларининг лисоний таҳлили. Филол.фан.номз.дисс...афтореф.Т.: 2005.
18. Нарходжаева Х.Ш. Ўзбек тилида жараён англатувчи терминларнинг лингвистик тадқиқи: филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)...дисс. Т.: 2017.
19. Рец И.В. Лингвокультурологические и эколингвистические аспекты неонимации. Дисс.канд.филол. наук. Волгоград.: 2014.
20. Эназаров Т. Ж. Ўзбекистон топонимлари: луғавий асослари ва этимологик тадқиқи йўллари. Фил. фан. док-ри дисс.. автореф. –Т.: 2006.
21. Қобулжонова Г. Метафоранинг системавий лингвистик талқини. Филол.фан.номз., дисс., автореферати. – Т.: 2000.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000